

ТАРИХИЙ АСАРЛАР ТИПОЛОГИЯСИ

¹Ф.Икромхонова, ²Жазира Нурсултанқизи

¹Ф.ф.д., профессор. Ўзбекистон

²Қизилўрда университети Болашак, Ф.ф.н.доцент, Қозоғистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10801710>

Аннотация. Мақолада глобаллашув даврида ўзбек ва инглиз адабиётининг ўхшаш ва фарқли жиҳатлари ҳамда типологиясини тадқиқ этиш долзарблиги ҳақида баҳсга киришилади. Бунда асосан тарихий асарларнинг қиёсий типологияси ҳақида сўз юритилади.

Калим сўзлар: адабиётшунослик, типология, предмет, қиёсий адабиётшунослик, тадқиқот чегараси, ижодий таъсир, адабий алоқа.

Глобаллашув жараёнида ўзбек адабиётшунослигининг таркибида қиёсий адабиётшунослик (компаративистика)нинг аҳамияти янада ортиб бормоқда. Хусусан, ўзбек ва инглиз адабиёти муносабати, уларнинг ўзаро ижодий алоқаси, таъсири ва типологиясининг бугунги ҳолати ҳақида сўз борганда бажариладиган ишлар кўплиги ойдинлашади. Жумладан, ўзбек инглиз адабиётида тарихий асарларнинг шаклланиши ва типологияси долзарб муаммолар қаторига киради.

Тарихий асарлар ҳақида сўз борганда, илмий тадқиқот талаби бўйича барча фанларда бўлгани каби, тадқиқот предмети ва чегарасини белгилаш муҳим методологик муаммо эканлиги эътироф этилади. Чунки бу ерда бир воқеликка турли фан нуқтаи назаридан ёндашганда, уларнинг специфик хусусиятидан келиб чиқилади. Бироқ тадқиқот объекти инсон тирикчилиги, мавжудлиги, тараққиёти бўлар экан, ҳар бир давр унга ўзига хос ёндашишини тан олиш керак. Ундан фаннинг адабиётшунослик, тарих, фалсафа, психология, тилшунослик каби йўналишлари ўз мақсад ва вазифасидан келиб чиқади. Шу ерда бадиий адабиёт ва адабий жараён, унинг тараққиёти ҳақида сўз борганда адабиётшунослик ва жамият тарихи, умумий тарих фанларига оид фикрлар қоришиб кетиши мумкин. Тўғри, адабиёт тарихи ижтимоий фанлар доирасида тарих фани билан алоқада бўлади, бироқ адабиётнинг алоҳида предмети, мақсади, вазифаси, объекти, аниқ чегараси мавжуд.

Қиёсий адабиётшунослик ўз объектининг специфик хусусиятларини ўрганиши ва кузатиши натижасида аниқ илмий хулосалраг келади. Бунда мазкур фан изланишларининг маҳсули ўлароқ тўпланган фактик материалларни зарур даражада ёрита билиши, тадқиқот предмети устида ишлаш учун зарур методологик тамойилларни ишлаб чиқиши ҳамда мазкур тамойилларга таянган ҳолда тадқиқот объектининг моҳиятини очиб бериши талаб этилади. Лекин бу борада ҳам адабиётшуносликда ягона позиция кўзга ташланмайди. АҚШлик олимлар Рене Уэллек ва Остин Уоррен фикрича, “қиёсий адабиётшунослик” атамаси жуда бесўнақай, бу сўзсиз академик фанларнинг қиёсий характердаги ишларга унча кўп бўлмаган қизиқиши билан изоҳланади. Инглиз тилига “қиёсий” атамасини Мэтью Арнольд 1848 йилда жорий этган. Бу билан у Ампернинг “histoire comparative”(қиёслаш тарихи) атамасини ўз таржимасида берган. Французлар эса Амперга Вийман (1829) таклиф этган – Кювьенинг 1800 йилги “anatomie comparée” билан ўхшаш бўлган “littérature comparée” атамасини мақбул кўришган.. Умуман, бу ерда келтирилган сўз бирикмаларининг бирортаси мувафаққиятли деб айтиб бўлмайди; ахир қиёслаш барча фанлар танқидий таҳлилда қўллайдиган – метод. Шунинг учун бу билан адабий таҳлилнинг

специфик жихатларини белгилаб бўлмайдиган” [5, 65]. Олимлар келтирган мулоҳаза бир томондан асосли бўлиб, адабиётшунослик тармоғини илмий тадқиқот усулидан фарқлаш лозим. Бироқ, иккинчи томондан, бизнингча, Жан Ампернинг “қиёслаш тарихи”, Кювье “солиштиришнинг тузилиши” атамалари қиёсий адабиётшунослик моҳиятини янада тўлароқ очиқ беради.

Бу ерда адабиётшуносликнинг бошқа фанлар, бошқа халқларнинг турдош адабиёти билан алоқаси ҳақида ҳам сўз боради ва дунё бўйича барча адабиётшуносликни яхлит тизим сифатида тушунишни мақсад қилганлиги кўринади. олимлар узоқ тортишувдан сўнг “қиёсий адабиётшунослик” ўрнига “компаративизм” атамасини жорий этишган. Мазкур атама “кенг ва кўпчилик томонидан истифода этиладиган маънода қиёсий адабиётшунослик, адабиёт тарихининг миллий адабиётлар тараққиётидаги ўзаро муштарак ва фарқли томонлар, миллий адабиётларнинг ўзаро алоқалари ва таъсири масалаларини ўрганувчи бўлиб; тор маънода қиёсий адабиётшунослик шаклланиши давридаги бир босқич, адабий фактлардаши ташқи ўхшашликларни (тарихий шарт-шароит, адабий анъана, ижодкор дунёқараши, услуб каби контекстлар билан боғламаган ҳолда) қиёслаш билан чекланган давр”ни англатади [6, 141].

Аммо компаративизм ҳам иккита миллий адабиёт намунасини ўзаро қиёслашни ўрганади. Аслида бу жуда мураккаб бўлиб, икки халққа мансуб фалсафа, тарих, психология, эстетика, этнография каби кўплаб фанларни ҳам билишни тақазо этади. Шу маънода адабиётшуносликнинг бошқа фанлар билан алоқасида Б.С.Мейлах таснифини ёдда тутиш лозим [2]. Тўғри олимнинг баъзи фикрлари бугун ўз аҳамиятини йўқотган, бироқ адабиётшунослик ва тарих алоқаси ҳақидаги фикрлари орасида эътиборга молик жихатлар ҳам мавжуд. Хусусан, олим адабиёт тарихини умумий тарих, ижтимоий тафаккур тарихи, тил маданияти тарихи, этнография билан узвий алоқада бўлиши шартлигини жадвал асосида кўрсатган [2, 139]. Демак, қиёсий адабиётшунослик тарих фани билан биргаликда ижтимоий тараққиётни тадқиқ этади. Шундан келиб чиқсак, Марк Твен ва миркарим Осимнинг тарихий асарларини тадқиқ этиш, улардаги узоқ ўтмишга тегишли этнографик, маданий-психологик ва албатта бадиий-эстетик концепцияларда ўхшашлик мажудлигини кузатиш мумкин. Масалан, ҳар иккала асарда ҳам тарихда юз берган воқеликка бадиий-эстетик жихатдан ёндашилган [1; 3]. Макон тасвирида пейзаж ва портрет усулларидан самарали фойдаланилган.

Бироқ қиёсий адабиётшунослик халқ бадиий тафаккури тарихи, сўз санъатини, танланган муаммонинг тарихий илдизи, такомилли, тузилиши, бадиий асарнинг бадиий-эстетик функцияси, асар жанри, образлар тизими каби қатор масалаларни ўзаро қиёслаш, солиштириш орқали амалга оширади ва у тадқиқот предмети ҳамда тадқиқ чегарасига кўра тарихдан фарқ қилади. Шунинг учун тарихий романлар соф тарихдан ўзининг бадиий қиёфаси, воқеликка тўқима, янгича бадиий-эстетик ёндашув кабилар билан ажралиб туради.

Ғарбий Европа олимлари орасида Пьер Даниэль Юэ ҳақиқий маънодаги роман жанри ҳақида яхши фикр юритган. Олим ўз рисоласида “...бош мақсад ақлга ўғит бериш ва хулқ-атворни тузатишдан иборатдир; ... романларнинг қай даражада тўғри ёки нотўғрилиги мазкур таъриф ва мақсадга қай даражада яқин ё узоқлиги билан белгиланади” [4, 248], деб ёзади-да Геродот тарихини “тўқима салмоғи кўпроқ бўлган тарихий ривоят” деб танқид қилади [4, 249-250]. Бу эса олимнинг тарихий асарларга қўйган талаби юқори бўлганини кўрсатади.

Бу ердаги манбалар, асосан, антик давр ва ўрта асрлар Ғарбий Европа олимларининг маърифатпарварлик, классицизм қарашлари остида шаклланганини инобатга олсак, бугунги постиндустриаль даврдаги кишилар учун уларнинг қарашлари оддийдек туюлиши мумкин. Бироқ ижтимоий диалектик тараққиётдаги қарашларнинг ўзак қисмида илгари сурилган тарихий воқеликнинг инсоният прогрессив ривожланиши учун хизмат қилиши шарт эканлиги ҳақидаги умумий фикрлар барча олимларда яққол кўзга ташланиб турибди.

REFERENCES

1. Twain, Mark. Personal Recollections of Joan of Arc. Published: 1896. www.twainmark.com.
2. Мейлах Б.С. Предмет и границы литературоведения как науки / Вопросы методологии литературоведения. – Л.: Наука, 1966. – С.102-141.
3. Миркарим Осим. Тўмарис. www.ziyouz.com.kutubxonasi.
4. Пьер Даниэль Юэ. Романларнинг пайдо бўлиши ҳақида рисола. / Қуронов Д., Раҳмонов Б. Ғарб адабий-танқидий тарихи очерклари. – Тошкент: Фан, 2007. –Б. 248-257.
5. Рене Уэллек, Остин Уоррен. Теория литературы. – М.: Прогресс, 1978. – 328 стр.
6. Қуронов Д., Мамажонов З., Шералиева З. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Akademnashr, 2010. – 400 б.